

16. Shishko P.N., Sadykova R.E., Kovalev L.A., Goncharov B.V. Problems of Endocrinology. 1992;38(1):17-19.
17. Simental-Mendia M, Lara-Arias J, Alvarez-Lozano E, Said-Fernandez S, Soto-Dominguez A, Padilla-Rivas GR, Martinez-Rodriguez HG. Co-transfected human chondrocytes: over-expression of IGF-I and SOX9 enhances the synthesis of cartilage matrix components collagen-II and glycosaminoglycans. Braz J Med Biol Res 2015; 48: 1063-1070.
18. Gennadinik A.G., and Nelaeva A.A. The role of insulin-like growth factor-I in metabolism, regulation of cell renewal and aging processes" Obesity and metabolism. 2010;2:10-15.
19. Pivovarov A.V. The relationship of insulin-like growth factor-1 and carbohydrate metabolism in patients with arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus // Scientific Result. Medicine and pharmacy. 2017;3(1):8-14.
20. Sheng M.H., Lau K.H., Baylink D.J. Role of Osteocytederived Insulin-Like Growth Factor I in Developmental Growth, Modeling, Remodeling, and Regeneration of the Bone. J Bone Metab. 2014;21(1):41-54.
21. L. Chen, W. Jiang, J. Huang et al. Insulin-like growth factor 2 (IGF-2) potentiates BMP-9-induced osteogenic differentiation and bone formation. Journal of Bone and Mineral Research. 2010;25(11):2447–2459.
22. Gloude-mans T., Pospiech I., Van der Ven L.T. et al. An avaII restriction fragment length polymorphism in the insulin-like growth factor II gene and the occurrence of smooth muscle tumors. Cancer Res. 1993;53(23):5754–5758.
23. Vafiadis P., Bennett S.T., Todd J.A., Grabs R., Polychronakos C. Divergence between genetic determinants of IGF2 transcription levels in leukocytes and of IDDM2-encoded susceptibility to type 1 diabetes. J Clin Endocrinol Metab. 1998;83(8):2933–9.
24. Thathapudi S et al. Association of insulin-like growth factor 2 Apa1 A820G gene (rs680) polymorphism with polycystic ovarian syndrome. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2016;5(8):2618-2623.
25. Yu YM, Sklar MM, Nissley SP, Reddi AH. Changes in the expression of insulin-like growth factor II/mannose6-phosphate receptor during endochondral bone development. Biochem Biophys Res Commun. 1993;195:516–524.

Робота надійшла в редакцію 05.05.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.3/.5-06:616.379-008.64]-08

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967718>

Д. Ю. Тертишник, В. В. Лазуренко

ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Харківський національний медичний університет

Summary. Tertishnik D. Yu., Lazurenko V. V. **MANAGEMENT OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH DIABETES MELLITUS IN MODERN CONDITIONS.** **Purpose:** to determine the optimal and timely delivery of pregnant women with diabetes, taking into account possible perinatal complications. 90 pregnant women were examined, 70 of them with diabetes mellitus and 20 with physiological pregnancy (control group). Depending on the method of labor induction, there were formed 2 subgroups - 40 women, who were inducted by vaginal administration of the antigestagen - mifepristone (main group), 30 pregnant women

who were pre-induced with PGE2 (comparison group). The efficiency of labor induction in the main group was 90%, in the comparison group - 66.7%. In a satisfactory condition, 80% of children of the main group were born and 53.3% in the comparison group. The weight of newborns in women with diabetes was 3750 ± 370 g, which did not differ significantly in the main group and in the comparison group, in the control group - 3320 ± 280 g. Respiratory support was received by 16.5% of newborns, neurological disorders were observed in 10% of newborns from the group. comparisons in the form of muscle hypotension or hypertonicity and excitement - 30%. The effect of mifepristone on the condition of a pregnant woman and a newborn with diabetes is very relevant, since despite the availability of scientific studies, the issues of pre-induction and induction of labor in women with diabetes remain controversial due to the lack of a protocol with recommendations for indications for labor induction, methods of preparing for it in pregnant women with various forms of diabetes. Intravaginal administration of mifepristone does not increase glucose levels in women with diabetes and does not induce stimulation or alteration of the fetus and newborn. Thus, the optimization of the induction of labor in women with diabetes is due to the preparation for obstetric aid using an intravaginal antiprogesterone drug, which, with this form of application, does not increase blood sugar and does not cause colpitis or chorioamnionitis.

Key words: gestational diabetes, induction of labor, perinatal complications, mifepristone.

Реферат. Тертишник Д. Ю., Лазуренко В. В. ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

Цель работы: определить оптимальное и своевременное родоразрешение беременных с сахарным диабетом с учетом возможных перинатальных осложнений. Было обследовано 90 беременных, из них 70 с сахарным диабетом и 20 - с физиологическим течением беременности (контрольная группа). В зависимости от метода родовозбуждения были разделены на 2 подгруппы - 40 женщин, которым родовозбуждение проведено путем влагалищного введения антигестагена - мифепристона (основная группа) 30 беременных, которым преиндукцию проводили с помощью ПГЕ2 (группа сравнения). Эффективность родовозбуждения в основной группе составила 90%, в группе сравнения - 66,7%. В удовлетворительном состоянии родилось 80% детей основной группы и 53,3% - в группе сравнения. Масса новорожденных у женщин с СД составляла 3750 ± 370 г, достоверно не отличаясь в основной группе и в группе сравнения, в контрольной группе - 3320 ± 280 г. Респираторную поддержку получили 16,5% новорожденных, неврологические нарушения отмечались у 10% новорожденных из группы сравнения в виде мышечного гипотонуса или гипертонуса и возбуждение - 30%. Влияние мифепристона на состояние беременной и новорожденного при СД является весьма актуальным, так как несмотря на наличие научных исследований вопросы преиндукции и индукции родов у женщин с СД остается дискуссионным из-за отсутствия протокола с рекомендациями к показаниям к родовозбуждению, методам подготовки к нему у беременных с различными формами сахарного диабета. Интравагинальное введение мифепристона не повышает уровень глюкозы у женщин с СД и не вызывает стимуляции и изменения состояния плода и новорожденного. Таким образом, оптимизация индукции родов у женщин с СД обусловлена подготовкой к родовспоможению с помощью антипрогесторонного препарата интравагинально, который при такой форме применения не повышает сахар в крови и не вызывает развитие кольпита или хориоамнионита.

Ключевые слова: гестационный диабет, индукция родов, перинатальные осложнения, мифепристон.

Реферат. Тертишник Д. Ю., Лазуренко В. В. ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.

Метою роботи стало визначення оптимального та своєчасного розродження вагітних з цукровим діабетом з урахуванням можливих перинатальних ускладнень. Було обстежено 90 вагітних, з них 70 з цукровим діабетом та 20 з фізіологічним перебігом вагітності (контрольна група). В залежності від метода пологовозбуждження були розподілені на 2 підгрупи - 40 жінок, яким пологовозбуждження проведено шляхом піхвового введення антигестагена - міфепристону (основна група); 30 вагітних, яким преіндукцію проводили за допомогою ПГЕ2 (група порівняння).

Ефективність пологозбудження в основній групі склала 90%, в групі порівняння - 66,7%. В задовільному стані народилося 80% дітей основної групи та 53,3% в групі порівняння. Маса новонароджених у жінок з ЦД дорівнювала 3750±370 г, вірогідно не відрізняючись в основній групі та в групі порівняння, в контрольній групі - 3320±280 г. Респіраторну підтримку отримали 16,5% новонароджених, неврологічні порушення відзначалися у 10% новонароджених з групи порівняння у вигляді м'язового гіпотонусу або гіпертонусу та збудження -30%. Вплив міфепрестону на стан вагітної та новонародженого при ЦД є досить актуальним, тому що не дивлячись на наявність наукових досліджень питання преіндукції та індукції пологів у жінок з ЦД залишається дискусійним через відсутність протоколу з рекомендаціями щодо показань до пологозбудження, методам підготовки до нього у вагітних з різними формами цукрового діабету. Інтравагінальне введення міфепрестону не підвищує рівень глюкози у жінок з ЦД та не викликає гіперстимуляцію та зміни стану плода та новонародженого. Таким чином, оптимізація індукції пологів у жінок з ЦД обумовлена підготовкою до пологорозродження за допомогою антипрогесторонового препарату інтравагінально, який при такій формі застосування не підвищує цукор в крові та не викликає розвиток кольпіту або хоріоамніоніту.

Ключові слова: гестаційний діабет, індукція пологів, перинатальні ускладнення, міфепрестон.

Згідно визначенню ВООЗ, цукровий діабет (ЦД) — це група метаболічних захворювань, що характеризуються гіперглікемією, яка є наслідком дефектів секреції інсуліну, дії інсуліну або обох цих чинників. ЦД призводить до порушення всіх видів метаболізму, ураження судин (ангіопатії), нервів (нейропатії), багатьох органів та тканин [1]. За даними різних авторів майже у 1% жінок репродуктивного віку ЦД виникає ще до вагітності (передгестаційний діабет), причому у 85% з них це ЦД 1 типу, а у 3-5% - це захворювання виникає під час вагітності тому носить назву гестаційний діабет (ГД). [2,3,4]. Bishop K.C. (2019) з співавт. вказує, що частота ЦД у вагітних коливається від 6 до 9%, з них 90% - це гестаційний діабет [5] Передгестаційний та гестаційний діабет щільно пов'язані з материнськими та фетальними ризиками, перинатальною захворюваністю та смертністю, тому ранній скринінг, своєчасне лікування та оптимальне розродження вагітних з ЦД є актуальним завданням сучасного акушерства.

Abell S.K. (2016) вивчали перебіг вагітності та вихід пологів у 107 жінок з ЦД 1 типу, було визначено підвищення ІМТ у вагітних з ЦД 1 типу в порівнянні з вагітними без ознак діабету (27.3 кг/м² [SD, 5.0] v 25.7 кг/м² [SD, 5.9]; P = 0.01); середній гестаційний період був коротшим (37.3 тижнів [IQR, 34.6e38.1] v 39.4 тижнів [IQR, 38.4e40.4]; P <0.001) та вони були за масою більшими відповідного гестаційного терміну(LGA) (adjusted odds ratio [aOR], 7.9; 95% CI, 5.3e11.8). Вагітні з ЦД 1 типу частіше мали індукцію в пологах (aOR, 3.0; 95% CI, 2.0e4.5), кесарів розтин (aOR, 4.6; 95% CI, 3.1e7.0), або передчасні пологи (aOR, 6.7; 95% CI, 4.5e10.0); під час пологів немовлята частіше мали дистоцію плечиків (aOR, 8.2; 95% CI, 3.6e18.7), гіпоглікемію (aOR, 10.3; 95% CI, 6.8e15.6), жовтяницю (aOR, 5.1; 95% CI, 3.3e7.7), респіраторний дистрес синдром (aOR, 2.5; 95% CI, 1.4e4.4), перинатальну смертність (aOR, 4.3; 95% CI, 1.9e9.9) [6].

При подальшому вивченні впливу ЦД 1 типу на перебіг вагітності та стан плода доведено підвищення макросомії, дистоції плечиків, передчасних пологів, мертвонародження, прееклампсії кесарського розтину, підвищення маси тіла для гестаційного віку, гіпоглікемії в порівнянні з фізіологічною вагітністю [7]. Також мультиваріантний регресивний аналіз показав, що надмірний набір ваги під час гестації асоційований з ризиком LGA (OR 4.53; 95% CI [1.42–14.25]). Зростання гліколізованого гемоглобіну (HbA1c) в останньому триместрі асоційоване з підвищенням ризику макросомії [OR 2.46, 95% CI [1.03–5.86)]; LGA [OR 3.25, 95% CI [1.65–6.40)]; кесаревого розтину (OR 1.96, 95% CI [1.12–3.45]), інтенсивної терапії новонародженим (OR 2.46, 95% CI [1.04– 5.86]). В свою чергу, зміни HbA1c між першим та третім семестрами асоційовані з зниженням ризику LGA [OR 0.46, 95% CI [(0.28–0.75)]. Таким чином ЦД 1 типу асоціюється з перинатальними ускладненнями, тому зменшення прибавки ваги під час вагітності та глікемічний контроль важливі для виходу вагітності [7]. Bashir M. та співавт

(2019) вважають, що ускладнення вагітності (ГД, прееклампсія (ПЕ), затримка росту плода (ЗРП), макросомія) займають провідне місце серед фундаментальних проблем акушерських клінік та є факторами ризику як для матері так і плода. За їх думкою порівняння аспросіну (нещодавно відкритого нового гормону, який впливає на рівні цукру крові) в материнській крові та венозно артеріальної крові новонародженого може вказувати на наявність патології. Визначене статистично вірогідне підвищення аспросіну при ГД, ПЕ, макросомії та зниження при ЗРП у вагітних жінок, але рівень аспросіну в пуповинній крові був близьким до материнських показників, був підвищеним, але не статистично [7].

За даними В. А. Прилуцької (2018) ожиріння у вагітних з ЦД 2 типу асоційовано з підвищенням маси тіла плода більше відповідного терміну (LGA), конгенітальною мальформацією, підвищенням гліколізованого гемоглобіну (HbA1c), передчасними пологами та перинатальною захворюваністю та смертністю [8].

Alexopoulos A. S. (2019) при вивченні ЦД 1 або 2 типу у вагітних виявив зростання ризику материнських та неонатальних ускладнень, таких як прееклампсія, кесарів розтин, передчасні пологи, макросомія та конгенітальні дефекти. 0.9% від 4 млн пологів в США ускладнюються через раніше визначений діабет, тому передгестаційна підготовка має важливе значення у таких жінок. Гліколізований гемоглобін повинен бути менш 6.5% до вагітності та менше 6.0% під час вагітності. Також необхідно контролювати наявність ретинопатії та нефропатії. Також під час вагітності необхідно контролювати інгібітори ангітензин-перетворюючого ферменту та рівень статинів. Вагітні з ожирінням повинні підлягати скринінгу щодо апное під час сну та контролю за артеріальним тиском для своєчасного лікування нефропатії. Під час вагітності проводиться моніторинг вмісту глюкози та глікемічний контроль, інсулін — перша лінія терапії для всіх вагітних з діабетом, який діагностований до вагітності. Доведено, що ін'єкції інсуліна або помпове введення інсуліна достатньо ефективні. Низькі дози аспіріну після 12 тижнів мінімізують ризику прееклампсії. ЦД у вагітних значно підвищує материнський та неонатальний ризик, тому оптимізація глікемічного контролю, підтримка та достатня увага медичного персоналу до профілактики ускладнень та їх своєчасна діагностика до вагітності, під час вагітності та після неї буде сприяти зниженню перинатальної захворюваності та смертності [9].

Adam S. зі співавторами (2018) вивчали зв'язок між маркерами інсулінової резистентності, хронічним запаленням та адипокінами та гестаційним діабетом. У когортному дослідженні були обстежені 262 вагітні з ГД, з них 83 (31.7%) були більше за масою ($p = 0.04$) та мали більше клінічних факторів ризику ($p = 0.008$). Були знайдені ознаки, які відрізняють швидкий інсулін ($p < 0.001$), адипонектін ($p = 0.046$), НОМА ($p < 0.001$) та QUICKI ($p < 0.001$). НОМА або QUICKI вказують на можливість факторів ризику ГД у вагітної. Інсулін-чутливі маркери дозволять виявити вагітних з високим ризиком ГД [10,11].

Bianchi C. (2019) проводили скринінг 290 вагітних з ГД з 24 до 28 тижня та дійшли висновку, що більш ранній скринінг у 16-18 тижнів може покращувати вихід вагітності та пологів. Ранній скринінг виявив 50% жінок високого ризику за ГД, у 42,7% з них був діагностований ГД. Вагітні, яким проведена рання діагностика мали нижчі показники гліколізованого гемоглобіну, ніж вагітні з більш пізнім встановленням діагнозу. Авторами не визначено різниці між частотою кесаревого розтину, оперативними пологами, гестаційним терміном, макросомією, вагою новонародженого, хоча, наприклад, макросомія (3.9% vs. 11.4%), затримка росту плода (1.7% vs. 8.3%) великий для терміну гестації (3.3% vs. 16.7%) значно відрізнялися, але найвищим був показник передчасних пологів (8.9% vs. 2.7%). Таким чином, ранній за стандартний скринінг дозволяє своєчасно розпочати лікування та отримати кращі виходи вагітності та пологів [12].

За даними ряду дослідників світова медицина приділяє багато уваги проблемі ЦД у вагітних. Авторами представлено дослідження ролі факторів ендотеліальної дисфункції в розвитку ускладнень вагітності у 120 жінок з ЦД. Дослідження простагландинів (ПГ) E2 та F2a, простацикліну, тромбоксану, ендотеліну-1, оксиду азоту, L-аргініну визначило зниження вмісту ПГ, оксиду азоту, L-аргініну в комбінації з підвищенням тромбоксану, ендотеліну-1 у випадках вагітності з ускладненим виходом вагітності, що може бути несприятливими прогностичними ознаками [13, 14]. Терапія що спрямована на корекцію ендотеліальної дисфункції, буде сприяти зниженню ускладнень вагітності та акушерської патології у жінок з ЦД [15, 16].

Altorjay Á.T. (2017), вивчали кореляцію між кровопостачанням маткових артерій (AutPSV) та плацентарною васкуляризацією у жінок з нормальним тиском та гіпертензивними розладами під час вагітності (хронічна гіпертензія (ХГ) (СНТ), гестаційна гіпертензія (ГГ) (GHT) и прееклампсія (ПЕ)), які були комбіновані з ГД (GDM). Плацентарне 3-D доплерометричне дослідження плаценти проведені у 109 жінок з вимірюванням індексу васкуляризації (ІВ) (VI), потоковим індексом (ПІ), індексом потоку васкуляризації (VFI) та піковою систолічною швидкістю маткової артерії (AutPSV). Проаналізована кореляція показала підвищення ІВ ($P = 0.010$) та зниження ПІ ($P = 0.009$) при хронічній гіпертензії. Показник потокового індексу можна вважати прогностичною ознакою для пуповинної рН та ваги новонародженого. Дослідження показало що індекс васкуляризації та vAutPSV демонструють значну різницю при гестаційній патології та можуть бути використані як детектор гестаційного та перинатального ризику [17].

Barda G. (2019) вивчав вплив дієти та інсулінотерапії на стан фетоплацентарного кровообігу при ожирінні та без нього у 191 жінок з ГД. Материнська судинна малперфузія не відрізнялася між групами, фетальна перфузія була нижче при ГД та інсулінотерапії в порівнянні з групою, де вагітні дотримувалися тільки дієти ($p = 0.027$). Серед порушень фетальної мальперфузії зміни стану з тромбоклюзивним захворюванням плода (FTOD) були змінені у жінок з ГД та інсулінотерапією та з підвищеним індексом маси тіла ще до вагітності $\text{BMI} > 30 \text{ kg/m}^2$ ($p = 0.009$). Інсулінотерапія призводить до зниження FTOD (OR 0.97, 95% CI 0.12–0.80, $p = 0.03$). Гестаційна гіпертензія була вище у жінок з ожирінням в обох групах ($p = 0.024$). Таким чином, ожиріння та ГД підвищує частоту FTOD та гестаційну гіпертензію. Дієта з карбогідратними обмеженнями та інсулінотерапія пов'язана з покращенням кровообігу в фетоплацентарному комплексі (ФПК) особливо в жінок з ГД та прегестаційним ЦД [18]. Можливості антенатальних ехографічних моніторингів при ЦД у вагітних для діагностики діабетичної фетопатії та визначені ступеня перинатального ризику доведені також іншими авторами [19, 20].

Інтервілльозний тромбоз (ІВТ) - це плацентарна патологія, яка перешкоджає фетоплацентарній трансфузії та призводить до відшарування трофобласту. Роль гіперглікемії в апоптозі трофобласта недостатньо вивчена, а в плацентах від жінок з ЦД підвищується частота випадків ІВТ. Обстеження 206 пацієнток з ЦД1 ($n = 39$), ЦД2 ($n = 37$) та ГД ($n = 130$) продемонструвало наступні зміни ІВТ. Підвищення ІВТ було визначено при всіх типах діабету та ГД (15.5%; $P = 0.04$) а також при тільки ГД (16.9%; $P = 0.03$). ІВТ був також підвищений у пацієнток з ЦД1 (10.3%) ЦД2 (16.2%) у порівнянні з контролем (7.1%). Це перший доклад про підвищення ІВТ у пацієнток з діабетом [21].

Berceanu C. зі співавторами (2018) провели аналіз морфологічного, гістологічного, імуногістохімічного та ультразвукового дослідження плаценти від матерів з ЦД1 та ГД. Мультицентрове дослідження включало 53 вагітних з них 37 з прегестаційним діабетом та 16 з ГД. Материнська патологія представлена гіпертензією, прееклампсією, ожирінням, плацента була при УЗД потовщена з 2 триместру та сягала плацентомегалії в третьому триместрі. [22].

Carrasco-Wong I. зі співавторами (2019) вивчали структуру плаценти у вагітних з ГД, як орган з трофічними, ендокринними та імунологічними функціями. Плацента - транзисторний орган між материнським та плодовим організмом у жінок з ГД відрізняється розмірами, гіперваскуляризацією, великим розгалуженням капілярів у вільозному просторі, підвищенням глікогенових депо. ГД асоціюється зі змінами структури плаценти зокрема поверхні та об'єму особливо інтервілльозного простору та термінальних спіральних артерій, кількості синцитіотрофобластів, фібриноїдних ділянок та глікогенових депо. Вказані модифікації призводять до функціональних змін в органі та порушень розвитку плода [23].

Передгестаційний та гестаційний діабет пов'язаний з материнськими та фетальними ризиками, тому багатьма дослідниками рекомендований ранній скринінг та своєчасне лікування [3]. Але існують розбіжності в рекомендаціях між American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) та Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) що стосується різних підходів до оральних препаратів (метформін та глібурид) та інсулінотерапії. Інсулін не проникає через плаценту та вважається препаратом першої лінії в першому триместрі вагітності при ГД. Оральні препарати показують непоганий результат але вони обмежені тривалістю використання. Вважається, що метформін краще ніж глібурид та такий самий як інсулін. Інсулін є препаратом першої лінії в лікуванні ЦД за

рекомендаціями ACOG. SMFM вважає, що ефект метформіну такий самий і він може використовуватися в терапії першої лінії особливо у поєднанні зі здоровим стилем життя [24, 25].

Sea-Soriano L. та співавт. (2018) описали менеджмент передгестаційного діабету у 1511 вагітних у Великій Британії, з яких 60% - мали ЦД1 та 40% - мали ЦД2. 90% з ЦД1 отримали інсулінотерапію ще до вагітності та 92% - з першого триместру вагітності. 54% з ЦД2 отримували антидіабетичну терапію (метформін) ще до вагітності та 60% - з першого триместру. Серед нелікованих до вагітності жінок з ЦД2 22% розпочали з першого триместру інсулінотерапію. Співвідношення жінок з низьким рівнем HbA1c у догестаційному періоді порівнювало для ЦД1 та ЦД2 - 33% та 31% відповідно, у першому триместрі - 48% та 40%. Серед жінок з HbA1c > 7% у догестаційному періоді співвідношення було 70% та 52%, в першому триместрі - 73% та 46%, відповідно. [26]. На сучасному етапі основним керівником з ЦД виступає American Diabetes Association, яка у 2018 р. надрукувала "Standards of Medical Care in Diabetes" клінічні та практичні рекомендації з надання допомоги, гайдлайн із загального лікування та надання допомоги хворим на ЦД, зокрема вагітним з ЦД [3].

Пологорозродження вагітних з ЦД як правило проводиться достроково за допомогою різних методів індукції пологової діяльності (катетер Фолея, використання простагландинів) після відповідної підготовки шийки матки згідно рекомендаціям ВООЗ [27, 28, 29].

Виходячи з вищевикладеного оптимальне та своєчасне розродження вагітних з ЦД з урахуванням можливих перинатальних ускладнень є актуальним завданням сучасного акушерства, що й стало **метою** нашого дослідження.

Матеріали та методи. В умовах КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» - Харківський регіональний перинатальний центр обстежено 90 вагітних, з них 70 з цукровим діабетом та 20 з фізіологічним перебігом вагітності (контрольна група). Обстеження включало виявлення гормональних змін, порушень вмісту біологічно активних речовин з використанням відповідних наборів для імуноферментного аналізу ELISA Kit, ультразвукове та доплерометричне дослідження (HDI 4000 Phillips, США), кардіотокографічне спостереження (КТГ) у вагітних для визначення стану плода, плацентарної дисфункції, діабетичної фетопатії, аналіз перебігу вагітності та пологів. В залежності від метода пологозбудження були розподілені на 2 підгрупи - 40 жінок, яким пологозбудження проведено шляхом піхвового введення антигестагена - міфепристону (основна група); 30 вагітних, яким преіндукцію проводили за допомогою простагландину E2 (ПГЕ2) (група порівняння). Статистична обробка отриманих матеріалів проведена за допомогою програми Statistica 6.0.

Результати дослідження. Гестаційний діабет було визначено у 50 жінок, ЦД 1 типу — у 15 вагітних, 2 типу — у 5 вагітних. Звертає на себе увагу, що вагітні з ЦД 2 типу мали середню важкість ЦД в стадії субкомпенсації. Вагітні з ЦД 1 типу мали тяжку форму в 9 випадках, середню — в 4, всі в стадії субкомпенсації. Всі вагітні з тяжкою формою ЦД мали діабетичну енцефалопатію, кардіоміопатію, полінейропатію, універсальну ангіопатію, нефропатію. Серед екстрагенітальної патології у вагітних з ЦД найбільш часто зустрічалися ожиріння (45,7%), патологія ШКТ (41,4%), анемія (31,4%). Серед акушерської патології у всіх вагітних з ЦД спостерігалися плацентарна дисфункція, у кожній другій — діабетична фетопатія, загроза викидню (28,6%), преєклампсія (21,4%), макросомія (68,5%), доплерометричні зміни стану плода визначалися вже з 28 тижня вагітності.

Перші пологи спостерігалися у 43 (61,4%) жінок з ЦД, в контрольній групі першородячими були 24 (80%) вагітних. Всі пологи відбувалися в головному передлежанні. Термін вагітності на момент розродження у жінок з ЦД склав $34,1 \pm 3,5$ тижнів, в контрольній групі — $39,4 \pm 1,2$ тижня.

Аномалії пологової діяльності зустрічалися у 10% роділь основної групи та кожної другої жінки з групи порівняння, дистрес плода - у 15% та 56,7% відповідно, дистопія плечиків - у 12,5% та 23,3%. У контрольній групі вказаних ускладнень не відмічалось. Розродження шляхом кесаревого розтину проведено 14 (20%) вагітним, з них 4 (10%) - в основній групі та 10 (33,3%) - в групі порівняння. Ефективність пологозбудження в основній групі склала 90%, в групі порівняння - 66,7%. У задовільному стані народилося 80% дітей основної групи та 53,3% - у групі порівняння. Маса новонароджених у жінок з

ЦД дорівнювала 3750 ± 370 г, вірогідно не відрізняючись в основній групі та в групі порівняння, в контрольній групі - 3320 ± 280 г. Респіраторну підтримку отримали 16,5% новонароджених, неврологічні порушення відзначалися у 10% новонароджених з групи порівняння у вигляді м'язового гіпотонусу або гіпертонусу, збудження - 30%.

Вплив міфепрестону на стан вагітної та новонародженого при ЦД є досить актуальним, тому що не дивлячись на наявність наукових досліджень питання преіндукції та індукції пологів у жінок з ЦД залишається дискусійним через відсутність протоколу з рекомендаціями щодо показань до пологозбудження, методам підготовки до нього у вагітних з різними формами цукрового діабету. Інтравагінальне введення міфепрестону не підвищує рівень глюкози у жінок з ЦД та не викликає гіперстимуляцію та зміни стану плода та новонародженого.

Таким чином, оптимізація індукції пологів у жінок з ЦД обумовлена підготовкою до пологорозродження за допомогою антипрогесторонного препарату інтравагінально, який при такій формі застосування не підвищує цукор в крові та не викликає розвиток кольпіту або хоріоамніоніту. Підвищення ефективності індукції пологів у вагітних з ЦД полягає в тому, що запропонований метод використовується у жінок з ЦД, в яких має місце неготовність пологових шляхів, піхвова інфекція та ПД, яка сприяє розвитку дистресу плода та підвищує відсоток кесарського розтину при неефективності індукції або гіперстимуляції або дистресі.

Висновки

1. Ведення вагітності та пологів у жінок з цукровим діабетом передбачує постійний контроль за станом матері та плода з урахуванням сучасних діагностичних та прогностичних маркерів гестаційних ускладнень.

2. Використання інтравагінального антипрогестерону сприяє ефективному пологорозродженню вагітних, хворих на цукровий діабет, значно знижуючи частоту кесарева розтину та перинатальної патології.

Література

1. Акушерство та гінекологія: у 4 т.: - Т.1. Акушерство, за ред. В.М.Запорожана-К.: ВСВ "Медицина", 2013. - С.836-851.

2. Авраменко Т. В. Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність / Т. В. Авраменко, М. В. Макаренко, Д. О. Говсєєв, Я. М. Гулам, Л. І. Мартинова, Р. В. Протас // Здоровье женщины. - 2016. - № 4. - С. 79-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2016_4_15

3. American Diabetes Association. 14. Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Medical Care in Diabetes-2019. *Diabetes Care*. 2019;42(Suppl 1):S165-S172. doi: 10.2337/dc19-S014. Review.

4. Moore, Th. R. Diabetes Mellitus and Pregnancy / Th. R. Moore // Medscape Drugs & Diseases. - June 16 2016. Available at <http://emedicine.medscape.com/article/127547-overview>. Accessed: June 18 2016.

5. Bishop KC, Harris BS, Boyd BK, Reiff ES, Brown L, Kuller JA. Pharmacologic Treatment of Diabetes in Pregnancy. *Obstet Gynecol Surv*. 2019 May;74(5):289-297. doi: 10.1097/OGX.0000000000000671. PubMed PMID: 31098642. Abell SK, Boyle JA, de Courten B, Knight M, Ranasinha S, Regan J, Soldatos G, Wallace EM, Zoungas S, Teede HJ. Contemporary type 1 diabetes pregnancy outcomes: impact of obesity and glycaemic control. *Med J Aust*. 2016 Aug 15;205(4):162-7. PubMed PMID: 27510344.

6. Bashir M, Naem E, Taha F, Konje JC, Abou-Samra AB. Outcomes of type 1 diabetes mellitus in pregnancy; effect of excessive gestational weight gain and hyperglycaemia on fetal growth. *Diabetes Metab Syndr*. 2019 Jan - Feb;13(1):84-88. doi: 10.1016/j.dsx.2018.08.030. Epub 2018 Aug 28. PubMed PMID: 30641818.

7. Прилуцкая, В. А. Особенности адаптации новорожденных детей от матерей с сахарным диабетом 1-го типа и избыточной массой тела [Текст] / В. А. Прилуцкая, А. В. Сукало, М. В. Павловец // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа = Reproductive health. Eastern Europe : международный научно-практический журнал. - 2018. - Том 8, N 3. - С. 352-360. - ISSN 2226-3276.

8. Alexopoulos AS, Blair R, Peters AL. Management of Preexisting Diabetes in Pregnancy: A Review. *JAMA*. 2019 May 14;321(18):1811-1819. doi: 10.1001/jama.2019.4981.

Review. PubMed PMID: 31087027; PubMed Central PMCID: PMC6657017.

9. Adam S, Pfeiffer C, Dias S, Rheeder P. Association between gestational diabetes and biomarkers: a role in diagnosis. *Biomarkers*. 2018 May - Jun;23(4):386-391. doi: 10.1080/1354750X.2018.1432690. Epub 2018 Feb 6. PubMed PMID: 29363344.

10. van der Valk, ES. [Normoglycaemic ketoacidosis in pregnant patients with diabetes; early recognition is critical] / E.S. van der Valk, M. Smits, C.M. Klomp, M.S. Lunshof, C. van Guldener, S.W. van Thiel // *Ned Tijdschr Geneesk*. – 2016. - № 160. – P. D551. [Dutch].

11. Bianchi C, de Gennaro G, Romano M, Battini L, Aragona M, Corfini M, Del Prato S, Bertolotto A. Early vs. standard screening and treatment of gestational diabetes in high-risk women - An attempt to determine relative advantages and disadvantages. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2019 Jun;29(6):598-603. doi: 10.1016/j.numecd.2019.02.007. Epub 2019 Mar 1. PubMed PMID: 30954416.

12. Avramenko T, Makarenko M, Govsieiev D Regulatory effect of endothelial dysfunction and microcirculation pathology in pregnant women diagnosed with diabetes mellitus. *Journal of Global Pharma Technology*. 2017;11(9):48-52.

13. Pardo F, Subiabre M, Fuentes G, Toledo F, Silva L, Villalobos-Labra R, Sobrevia L. Altered foetoplacental vascular endothelial signalling to insulin in diabetes. *Mol Aspects Med*. 2019 Apr;66:40-48. doi: 10.1016/j.mam.2019.02.003. Epub 2019 Mar 8. Review. PubMed PMID: 30849412.

14. Dabrowski FA, Lipa M, Bartoszewicz Z, Wielgos M, Bomba-Opon DA. Maternal and neonatal serum expression of the vascular growth factors in hyperglycemia in pregnancy. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2019 Jul 15:1-6. doi: 10.1080/14767058.2019.1639666.

15. Takata Y, Nomura K, Ishibashi K, Kido K, Sasamori Y, Hiraike H, Ayabe T, Atsumi GI. Elevated Expression of Vascular Adhesion Molecule-1, Plasminogen Activator Inhibitor-1, Cyclooxygenase-2, and Thrombomodulin in Human Umbilical Vein Endothelial Cells from Hospitalized Gestational Diabetes Mellitus Patients. *Biol Pharm Bull*. 2019;42(5):807-813. doi: 10.1248/bpb.b18-00998. PubMed PMID: 31061324.

16. Altorjay ÁT, Surányi A, Nyári T, Németh G. Use of placental vascularization indices and uterine artery peak systolic velocity in early detection of pregnancies complicated by gestational diabetes, chronic or gestational hypertension, and preeclampsia at risk. *Croat Med J*. 2017 Apr 14;58(2):161-169. PubMed PMID: 28409499; PubMed Central PMCID: PMC5410734.

17. Barda G, Bar J, Mashavi M, Schreiber L, Shargorodsky M. Insulin Treatment Is Associated With Improved Fetal Placental Vascular Circulation in Obese and Non-obese Women With Gestational Diabetes Mellitus. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2019 Feb 27;10:84. doi: 10.3389/fendo.2019.00084. eCollection 2019. PubMed PMID: 30873116; PubMed Central PMCID: PMC6400829.

18. Сафонова И. Н. Возможности антенатальных эхографических мониторингов при сахарном диабете беременных в диагностике диабетической фетопатии и определении степени перинатального риска / И. Н. Сафонова // *Неонатология, хирургия та перинатальна медицина*. - 2016. - Т. 6, № 2. - С. 74-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nkhpm_2016_6_2_15

19. Wong CH, Chen CP, Sun FJ, Chen CY. Comparison of placental three-dimensional power Doppler indices and volume in the first and the second trimesters of pregnancy complicated by gestational diabetes mellitus. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2019 Nov;32(22):3784-3791. doi: 10.1080/14767058.2018.1472226. Epub 2018 Sep 10. PubMed PMID: 29716432.

20. Basnet KM, Bentley-Lewis R, Wexler DJ, Kilic F, Roberts DJ. Prevalence of Intervillous Thrombi Is Increased in Placentas from Pregnancies Complicated by Diabetes. *Pediatr Dev Pathol*. 2016 Nov/Dec;19(6):502-505. doi: 10.2350/15-11-1734-OA.1. Epub 2015 Dec 15. PubMed PMID: 26669929.

21. Berceanu C, Tetileanu AV, Ofițeru AM, Brătilă E, Mehedințu C, Voicu NL, Szasz FA, Berceanu S, Vlădăreanu S, Navolan DB. Morphological and ultrasound findings in the placenta of diabetic pregnancy. *Rom J Morphol Embryol*. 2018;59(1):175-186. PubMed PMID: 29940626.

22. Carrasco-Wong I, Moller A, Giachini FR, Lima VV, Toledo F, Stojanova J, Sobrevia L, San Martín S. Placental structure in gestational diabetes mellitus. *Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis*. 2019 Aug 20:165535. doi: 10.1016/j.bbadis.2019.165535. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 31442531.

23. Bishop KC, Harris BS, Boyd BK, Reiff ES, Brown L, Kuller JA. Pharmacologic

Treatment of Diabetes in Pregnancy. *Obstet Gynecol Surv.* 2019 May;74(5):289-297. doi: 10.1097/OGX.0000000000000671. PubMed PMID: 31098642

24. Brown J, Alwan NA, West J, Brown S, McKinlay CJ, Farrar D, Crowther CA. Lifestyle interventions for the treatment of women with gestational diabetes. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017 May 4;5:CD011970. doi: 10.1002/14651858.CD011970.pub2. Review. PubMed PMID: 28472859; PubMed Central PMCID: PMC6481373.

25. Cea-Soriano L, García-Rodríguez LA, Brodovicz KG, Masso-Gonzalez E, Bartels DB, Hernández-Díaz S. Real world management of pregestational diabetes not achieving glycemic control for many patients in the UK. *Pharmacoepidemiol Drug Saf.* 2018 Aug;27(8):940-948. doi: 10.1002/pds.4553. Epub 2018 May 8. PubMed PMID: 29740916

26. Наумов, А. Д. Сравнительный анализ способов подготовки шейки матки к родам и исход родов. Особенности применения мифепристона для подготовки шейки матки к родам / А. Д. Наумов, К. В. Подгурская, В. С. Кришталь, М. В. Косинец // Молодой ученый. — 2016. — №10. — С. 517-521.

27. WHO recommendations for induction of labour. Режим доступу: http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_RHR_11.10_eng.pdf.

28. Košec V, Djaković I, Sabolović Rudman S. Cervical ripening balloon as a method of preinduction - one center study. *Acta Clin Croat.* 2018 Dec;57(4):762-767. doi: 10.20471/acc.2018.57.04.19. PubMed PMID: 31168214; PubMed Central PMCID: PMC6544105.

29. Kehl, S. Induction of Labour: Change of Method and its Effects/ S. Kehl, C. Weiss, U. Dammer, E. Raabe, S. Burghaus, J. Heimrich, J. Hackl, M. Winkler, M. W. Beckmann, F.Faschingbauer // *Geburtshilfe Frauenheilkd.* - 2015 Mar. - № 75(3). – P. 238–243. doi: 10.1080/14767058.2019.1639666.

Робота надійшла в редакцію 14.04.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування